

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ КАК ФОРМА РАБОТЫ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Пирниязова Н.В.

доцента кафедры «Педагогика и психологии»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус

Каракалпакский государственный университет, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273533>

Аннотация. В статье анализируется внедрение передового педагогического опыта, специфика использования инновационного опыта лучших педагогов в форме работы на курсах повышения квалификации педагогических работников.

Ключевые слова: педагогический опыт, проектирование, инновации, интеллектуальное развитие, научно-методическая работа, повышение квалификации педагогических работников.

Annotation. The article analyzes the introduction of advanced pedagogical experience, the specifics of using the innovative experience of the best teachers in the form of work on advanced training courses for teaching staff.

Keywords: pedagogical experience, design, innovations, intellectual development, scientific and methodological work, professional development of teaching staff.

Современная социальная реальность требует от педагогических работников пересмотра уже устоявшихся воззрений на ценностные основы профессиональной деятельности. Инновационные процессы в таких условиях – это фактор, обеспечивающий и определяющий стабильное развитие абсолютно любой системы, так и рассматриваемой нами – образовательной. Инновации в мире появляются постоянно и сопровождают каждый шаг человечества. Педагогические инновации – это нововведения, которые вводятся в педагогическую систему, в формы, содержание, цели воспитания и обучения, а также организацию педагогического процесса.

В целях определения приоритетных направлений системного реформирования общего среднего и внешкольного образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень духовно-нравственного и интеллектуального развития подрастающего молодого поколения, внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных

форм и методов обучения за последние годы в нашей стране проведено множество реформ. [1].

Передовой педагогический опыт является важнейшим средством фиксации, хранения и передачи информации о результатах педагогической деятельности. В современных условиях он выступает важнейшим инструментом повышения качества образования.

Мы рассматриваем педагогический опыт в широком смысле;

- – это такое мастерство педагогов, которое дает стабильно высокие результаты в обучении и воспитании учащихся;
- в развитии конкретного учителя, воспитателя, руководителя;
- в самосовершенствовании профессионально-педагогической компетентности педагогических работников образовательных учреждений. [3].

Высокие результаты достигаются лишь тогда, когда педагог учитывает действующие закономерности в обучении и воспитании школьников или воспитанников, творчески использует научно-методические рекомендации, педагогически целесообразно учитывает специфику условий образовательного процесса. В данном случае педагогическая деятельность учителя не отличается принципиальной новизной, но характеризуется высоким репродуктивным профессионализмом. Педагогический опыт в узком смысле означает такую педагогическую практику, которая творчески использует все лучшее из теории, вносит новизну и прокладывает дорогу неизвестному, позволяющему совершенствовать качество и результаты образовательно-воспитательной деятельности» [6, с. 43].

Общепринято передовым педагогическим опытом считать такой опыт учителей, работников образования и образовательных учреждений, при котором достигаются лучшие результаты за счет усовершенствования имеющихся ресурсов и оптимальной организации педагогического процесса. Необходимо учитывать следующие признаки передового педагогического опыта:

- более высокая результативность в обучении, воспитании и развитии учащихся;
- более экономичная организация обучения и воспитания с точки зрения затрат времени, усилий, средств;
- умение находить оптимальные варианты решения педагогических задач.

Передовой педагогический опыт может носить комплексный характер или отражать преимущественно отдельные из основных направлений педагогической деятельности – процесс обучения, процесс воспитания, процесс управления школой и т. д. Необходимо различать передовой педагогический опыт по широте круга его носителей: источником опыта может быть отдельный учитель или группа учителей, предметное методическое объединение или методическое объединение классных руководителей, весь педагогический коллектив или региональная система образования в целом. [4].

На разном уровне находится передовой педагогический опыт и с точки зрения его творческой новизны. Он может носить репродуктивный характер, когда учитель-практик вносит элементы новизны в уже известный опыт или в педагогическую практику. Это само по себе уже ценно, так как происходит адаптация передового педагогического опыта, присвоение его идеологии педагогом.

Наибольшую ценность имеет опыт, носящий исследовательский характер, когда учитель или педагогический коллектив моделируют будущее качество педагогического процесса, т. е. практически осуществляют экспериментальную исследовательскую работу. Необходимо учитывать и фактор времени: длительность функционирования передового педагогического опыта является одним из доказательств его надежности и эффективности. Источником педагогического опыта выступает известная повторяемость (регулярность, цикличность) педагогической практики.

Для характеристики педагогов – носителей педагогического опыта чаще всего употребляются понятия «профессиональное мастерство», «новаторство», «исследовательский подход». «Учитель-мастер свободно владеет профессиональной технологией, творческим подходом к делу и достигает высоких результатов в обучении и воспитании. Учитель-новатор отличается качествами мастера и наряду с этим вносит в работу новые формы, методы, средства, повышающие эффективность педагогического процесса. Для такого учителя как творца характерны оригинальность стиля работы, рационализаторство, прогрессивные новации [2].

Главной в работе с педагогами становится развитие их компетентностей: формирование творческой индивидуальности, к нового,

развитие восприимчивости к инновациям, к непрерывному образованию, в очередь, освоение дополнительного профессионального образования. Вовлечение инновационных школ и лучших педагогов в систему повышения квалификации происходит несколькими путями. Во-первых, через проведение мастер-классов лучшими педагогами. Наиболее востребованными оказались такие темы, как оценка достижений учащихся, особенности работы в профильной школе, использование цифровых ресурсов, методика подготовки учащихся к олимпиадам, анализ результатов экзаменов по предметам, проектная, исследовательская, экспериментальная деятельность ученика и учителя, организация работы с одаренными детьми и др. В течение учебного года проводятся учебные семинары на базе школ, на которых учителя имеют возможность посмотреть уроки, а также поучаствовать в мастер-классах. Мы видим в этом перспективное направление, поскольку выступления лучших педагогов всегда носят практико-ориентированный характер, в них отражаются сильные стороны и обращается внимание на проблемные «точки» при реализации. Во-вторых, учителя – носители инновационных практик привлекаются в качестве внештатных лекторов на курсах ПК по ряду модулей. В-третьих, публикуется опыт школ и учителей в региональных изданиях. В ходе реализации национального проекта сформировался заказ на методическое сопровождение развернувшейся в стране инновационной деятельности учителей и образовательных учреждений, разработку программ инновационного развития школ, перевод школ-победителей в ресурсные центры и экспериментальные площадки региональной системы повышения квалификации. [5].

Существует достаточно доказательств, что успешное массовое распространение нововведений, дающее желаемые образовательные результаты, невозможно без тщательно спланированной, многоуровневой, долгосрочной программы. К важным элементам такой программы относятся: – отбор персонала на основе способности выполнять соответствующую работу;

– проведение его дополнительной подготовки, которая предусматривает формирование требуемых новой практикой умений и освоение соответствующих техник;

– систематическая методическая поддержка на рабочем месте;

– оценка точности воспроизведения ключевых компонентов новой педагогической практики участниками программы;

- оценка хода и результативности выполнения программы в целом;
- административная поддержка процесса освоения новой практики;
- использование руководителями результативных методов обеспечения программы внешней поддержкой системных интервенций.

Для этого предстоит выработать различные варианты моделей диссеминации опыта с учетом условий их применения. Привлечение в качестве педагогического состава ведущих педагогов, разработчиков инновационных практик обеспечивается через:

1. создание условий для широкого распространения опыта (каскадная модель);
2. организацию системы сетевого взаимодействия по повышению квалификации;
3. научно-методическое сопровождение инноваций (оказание научно-методической и психологической поддержки лучшим учителям в части содержательного обобщения опыта, форм его представления и педагогических технологий).

Формы передачи опыта:

- открытые уроки;
- вебинары;
- семинары-практикумы;
- педагогические мастерские,
- мастер-классы;
- стажировки;
- использование формы проектного обучения – это не традиционный тип целостной педагогической системы, рассматриваемая как система проектных задач и соответствующих им проектных действий в проектных формах учебной работы;
- презентации образовательной деятельности, дни открытых дверей;
- конференции, «круглые столы»;
- публичные доклады; – издание методических материалов;
- публикации на сайте, педагогические сообщества;
- выставки.

Подводя итоги, отметим следующее. Во-первых, нельзя отрицать то, что с каждым годом, педагогика постепенно уходит от достаточно консервативного подхода и разрыв между педагогической практикой и передовой научной мыслью становится не таким существенным. Мировые изменения внесли коррективы и в педагогическую деятельность, мир

технологий не стоит на месте, поэтому, актуальным встает вопрос не только об использовании инновационных методик обучения и воспитания, но также и применение их в повышении квалификации самих педагогов. Во-вторых, сегодня повышения квалификации педагогических работников считается направленной деятельностью по получению новой компетенции или ее совершенствованию, которая необходима для повышения профессионального уровня педагога в рамках имеющейся квалификации. Целью повышения квалификации является – повышение уровня теоретических и практических знаний педагогических сотрудников. В-третьих, инновационные методы с каждым годом становятся обязательным условием педагогической деятельности. Инновационный подход повышения квалификации педагогических работников, требует от самих педагогов использование инновационных методов, средств и форм обучения.

В-четвертых, существуют определенные требования, выдвигаемые к современным инновационным формам обеспечения процесса обучения в системе повышения квалификации педагогических работников. Также, стоит отметить, что, когда применяются инновационные формы повышения квалификации педагогов, возможно не только более качественно подготавливать педагога к инновационной деятельности, но и обеспечить ему бесперебойную информационную и научно-методическую помощь, а в этом нам может помочь передовой педагогический опыт самих педагогов.

Использованная литература:

1. Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года». Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712
2. Пирниязова Н.В. Анализ непрерывного профессионального развития педагога / Вестник КГУ им. Бердаха. № 3(61) (60) 2023:144-147 с.
3. Пирниязова Н.В. О профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях реализации государственного стандарта образования республики Узбекистан/ International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH <https://doi.org/10.5281/zenodo.84037> ISSN: 2181-3906 2023.210-214 с.
4. Пирниязова Н.В. Проектирование и моделирование учебного процесса - фактор развития творческого профессионализма учителя начальных классов/ I Международный форум по педагогическому

образованию «Качество педагогического образования в условиях современных вызовов» IFTE 2023: Uzbekistan. 2023. 182-186 с.

5. Пирниязова Н.В. Специфика организации воспитательной работы в начальной школе / Miasto Przyszłości Kielce 2024 552-555с.
<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/index>

6. Файн Т. А. Распространение инновационного педагогического опыта / Т. А. Файн // Национальный проект «Образование». – М., 2007. – № 4. – С. 43–49.

7. АЛЬДЖАНОВА, ГА. "Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности." Психология и педагогика образования будущего. 2017.

8. Альджанова, Г. А. "ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ." Путь науки 4 (2017): 66-67.

9. Альджанова, Г. А. "МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ." ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 2019.

10. Альджанова, Г. "ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ." ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА 38.1 (2018): 53-56.

11. Mambetniyazova, B., and G. A. Aldzhanova. "Problems of Psychological Counseling at School." American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157) 1.9 (2023): 223-226.

12. Альджанова, Г. "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ." ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА 61.3 (2023): 141-144.

13. Aldjanova, G. A. "TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM." Modern Science and Research 2.9 (2023): 15-21.

14. Aldzhanova, G. A. "FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD DURING THE TRANSITION FROM THE OLDER PRESCHOOL AGE TO THE JUNIOR." EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 8.10 (2022): 212-214.

15. Aldzhanova, G. A. "JOINT ACTIVITIES OF A PSYCHOLOGIST AND CLASS TEACHER IN SCHOOLS OF UZBEKISTAN." International Journal of Early Childhood Special Education 14.6 (2022).

16. Aljanova, G. A. "Development of creative thinking in the process of learning in higher school." World Bulletin of Social Sciences 5 (2021): 73-76.
17. Aljanova, G. A. "Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring." European Scholar Journal 2.11 (2021): 128-130.
18. Aljanova, G. A., and A. Dostenova. "" COACHING TECHNOLOGIES" IN EDUCATION." E-Conference Globe. 2021.